

KO'CHMA QUM TARQALGAN HUDUDLARDA YER ISHLARINI BAJARISH

Samandarov Xushnudbek Odilbekovich

Temir yo'l muhandisligi kafedrasasi asistenti

Ilashev Nurziyod Sobit o'g'li

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429482>

Annotatsiya: Bugungi kunda yo'lning texnik parametrlarini o'lchashda Yevropa jumladan Rossiya temir yo'llarida zamonaviy yo'l o'lchovchi vositalar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa tezyurar va yuqori tezyurar poyezdlar harakatlanadigan uchastkalarda zamonaviy yo'l o'lchovchi vositalarni qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yer polotnosi, ko'tarma, temir yo'llar, loyiha, ta'mirlash, ko'nikmalar, korxonalar, bino, inshoot, yo'l infratuzilmasi texnik parametrlari, elektron yo'l shablони, strelkali o'tkazgichlar, koordinata, iz kengligi, yo'l o'lchovchi vagonlar, qum, yer ishlari.

Ko'chma qum tarqalgan hududlarda temir yo'l yer polotnosini qurish. Barxan qumli va qumli hududlarda temir yo'l polotnosi ko'tarma va o'ymalarini barpo etishda ularni qum ko'chishdan himoyalash uchun loyiha har xil tadbirlar ishlab chiqiladi. Ushbu hududlarda temir yo'l polotnosini qum ko'chishidan himoyalash maqsadida, yer polotnosi ko'tarma va o'ymadan ma'lum bir masofada bir guruh daraxtlar, mayda butazorlar ekish tavsiya etiladi.

Ba'zi bir hududlarda temir yo'l polotnosini qum ko'chishidan himoyalash maqsadida qamishdan tayyorlangan panjaralarni karta qilib joylashtirib yoki taxtadan yasalgan devorlar o'rnatish yo'li bilan temir yo'l polotnosiga qum ko'chishidan himoyalash tadbirlari ishlab chiqiladi.

Himoya qatlamiga mojet ko'tarma korpusini (tanasida) ballast "yostig'i" ostida yotqiziladigan oraliq qatlam sifatida ta'rif berilishi mumkin. U pastdan yuqoriroqda joylashgan subballast mavjudligi bilan farqlanadi. Himoya qatlamining vazifasi ikki xil:

- a) tosh ballastning tuproq qatlamiga o'tish darajasini kamaytirish.
- b) yomg'ir suvlarining tuproq qatlamiga o'tishini kamaytirish.

Odatda himoya qatlami butun tuproq qatlami enini egallab, qum yoki shu kabi boshqa yemiriladigan materiallar bundan mustasno, berma chegarasida 60-75 sm eni bilan cheklanishi lozim. Himoya qatlamining qalinligi odatda oddiy loysimon tuproqda taxminan 30 sm ni tashkil etadi. Biroq, agar plast tuprog'i o'ta zaif bo'lsa, plast qatlamining siljish xossalari bog'liq holda nisbatan

qalinroq, 60 sm gacha bo'lgan qatlam talab etilishi mumkin. Himoya qatlami materiali quyidagi xossalarga ega bo'lishi shart.

Qum, karyer, graviy va boshqa bog'lanmagan materiallar uchun:

a) qoplama materiali.

b) agar material tarkibida plastik zarrachalarga ega bo'lsa, mayda zarrachalarning (75 mikrongacha) foizlardagi miqdori 5% dan ortmasligi lozim. Agar mayda zarrachalar plastik xususiyatli bo'lmasa, ular miqdori 12% gacha bo'lishiga yo'l qo'yish mumkin.

c) material tegishli tarzda baholangan va zarrachalar o'lchamiga ko'ra taqsimlangan bo'lishi, egri chiziq standart aylanib o'tadigan egri chiziqlardan tashqariga chiqmasligi lozim.

Namlik 35% dan ortmasligi, plastiklik indeksi esa 10% dan past bo'lmasligi talab etiladi.

Shag'al qoplama materiali sifatida ishlatilganida, uni muvofiq qatlamlar soni bilan namlik miqdori optimal darajada yoki shunga yaqin bo'lsada uni mutanosib qatlamlar sonida maksimal zichlashning kamida 90% erishish maqsadida og'ir zichlovchi vositalardan foydalanib zichlash talab etiladi.

Qoplama sifatida esa yemiriluvchan material qo'llansa, uni transheya ichida cheklash, hamda qum ajratgichlar yo'lka va qoplama orqali ham ko'zda tutilgan bo'lishlari shart. Tegishli qiyalikka ega bo'lgan ushbu ko'ndalang qum tushirgichlari qoplama tubidan 5-30 sm pastroq va bir-biridan 2-4 m masofada joylashishlari kerak

Uchastkani tadqiq etish. Quyidagi ma'lumotlar xossalari tuzatish uslubini tanlash uchun yig'ilishi talab etiladi.

Bunga qurilish davri to'g'risidagi, qurilish uslublari, harakat ochilgan sanasi, sub-tuproq, hisobiy xatoliklar banki (to'plami), tezlik cheklanishlari kabi ma'lumotlar kiritiladi.

Yo'lakka tashrif buyurishlar soni ko'tarma(trek)ning ta'mirga yaroqliligi to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun so'nggi besh yil ichidagi ma'lumotlarga ega bo'lish talab etiladi. Xizmat ko'rsatish uchun qo'llanadigan kishi/kilometrlar normal xizmat ko'rsatish uchun talab etilgan erkaklar soniga nisbatan aniqlanishi lozim.

Ballastga kirib borilish profillari. Ballastga kirish profillari ballastga kirish darajasi va ballast holatini ko'rsatish uchun bir telegraf postidan olingan muntazam intervallarda olingan bo'lishlari shart.

Barxanli qumlar sharoitida yer polotnosi qiyaligini mustahkamlash ishlari uslub va usullari.

Yer polotnasini asosiy maydonchasi rejalashtirish va oqizg'ich prizmasini kesish ishlari:

Ko'tarmalarda yer polotnasining qiyaliklarini rejalashtirishdan avval asosiy maydoncha rejalashtiriladi. O'ymalarda esa qiyaliklarini rejalashtirishdan keyin asosiy maydoncha rejalashtiriladi. Asosiy maydonchani rejalashtiriladi aniqlik darajasi $\pm 5\text{m}$ bo'ladi. Bu ishlar avtogreydyerlar yordamida bajariladi. Asosiy maydoncha uchastkalariga ajratilib rejalashtiriladi. Qurilayotgan yo'l 20m li qiyaliklarga ajratilib, har qismida nivelirovka qilinadi. Yo'l o'qining loyiha belgisining sathiga to'g'irlanib, oqizg'ich prizmaning gorizontol maydonchasi rejalashtiriladi. Bu ishlardan so'ng qiyaliklar 2-3 proxodkada qirqiladi. Oqizg'ich prizmaning shakli nivelirovka orqali loyihadagi shakl bilan solishtiriladi.

Yer polotnasini qiyaliklarini rejalashtirish ishlarida, ishchi belgisi 3,5m gacha bo'lgan yer ko'tarmaning qiyaligi "otkosliklar" bilan jihozlangan avtogreydyer yoki buldozerlar ishlatiladi. Avval yuqori qismlari, keyin pastki qismlari rejalashtiriladi. Qiyaliklardan qirqilgan grunt byermani hosil qilgani ishlatiladi.

Kerakli qiyalikka va tekislikka erishish uchun rejalashtiruvchi mashina bir izdan bir necha marta yurgiziladi. Katta ishchi belgilarda esa universal ekskavatorlar va draglaynlar ishlatiladi.

Shamoldan yengil nurovchi qoya, shuningdek yirik siniqli gruntlardan ko'tarmalar tiklashda zichlikning talab etilgan darajasi belgilangan to'kish va zichlash maromiga rioya qilish: to'kiladigan qatlamlar qalinligi va alohida toshlarning o'lchamlariga cheklashlar quyida keltiriladigan band talablariga mos ravishda, zichlagich mashinalarning o'tishlar sonini aniqlash dastlabki sinalma zichlash va cho'kishga loyiha ko'rsatmalari bilan mos zahira vujudga keltirish asosida erishiladi.

Yirik siniqli gruntlardan va shamolda yengil nurovchi yumshaydigan qoyalardan quriladigan tepaliklar qalinligi 0.4 m dan ortiq bo'lmagan, shamolda yengil nurovchi qoyalardan esa – 1m dan ortiq bo'lmagan va kuchsiz nurovchi qoyalardan – 2m dan ortiq bo'lmagan qatlamlar bilan tiklanishi kerak; bu holda grunt zichlanayotgan qatlamning 2/3 qalinligiga lekin 0.7m dan katta bo'lmagan o'lchamli tarkibiy qismlarga ega bo'lishi kerak.

Qoyali ko'tarmalarni kamida 0.5m qatlamli yuqori qismi shag'alli grunt bilan tiklanishi kerak; bu holda eng yirik tarkibiy qismlarning o'lchamlari 0.2m dan katta bo'lmasligi kerak.

Botqoqlarda, ayniqsa suvli joylarda tepaliklarni ko'tarish ko'proq qish davrida bajarilishi kerak. Tepalikni botqoqlik sathidan pastdagi qismini

“boshidan boshlab” usuli bilan, qolgan qismini esa qatlam-qatlam to’kish kerak.

Ko’tarmalarni (asosning mustahkamligiga va botqoqning suv bosganligiga qarab) bir yo’la butun balandligigacha yoki ikki bosqichda yasash lozim: dastavval oraliq karyerdan avtosamosvallarda keltirilgan tuproq vositasida past shaklda “yo’l” tayyorlanadi, so’ngra poezdda tashib, loyiha profilgacha uyuladi.

Ko’chma qumlarda chuqurlarni sig’imi 0.8 va 1.2m³ bo’lgan cho’michli draglaynlar bilan o’yib, aksariyat tuproqni ko’chirish uzoqligi 150 m gacha bo’lgan cho’mich turdagi buldozyerlar bilan bajariladi. Tuproq nam, qisman muzlagan holda bo’ladigan kuz-qish va erta bahor davrlarda o’yishni skrepyerlar vositasida bajarish lozim.

Qoyali ko’tarmalar va yarim ko’tarmalar tashkil etishda tekis va kam buzilgan qiyaliklarni hosil qilish uchun, bitkazish ishlari hajmini kamaytirish uchun qiya quduqlarni og’ma to’ldirish, oxirgilar diametrini 65-110mm gacha kamaytirish, dastlabki tirqish hosil qilish bilan konturli portlatishni qo’llash kerak.

Ko’chma qumlar sohasida yer polotnosini qurishda yer ishlari qum holatining tabiiy holatini minimal buzish bilan olib borilishi lozim.

Polotno va unga qo’shni polosalarni mahkamlash va himoyalash ishlari polotnoning uncha uzun bo’lmagan qismlarida tuproq to’kilishi bilanoq bajarilishi lozim. Yo’lni yotqizishni va tekislash ishlarini yer polotnosini ko’tarish bilanoq bajarish lozim.

Ko’chma qumlar sohasidagi to’kmalarni tiklashni foydalanilayotgan tuproqning tabiiy namliginigi pasayishiga yo’l qo’ymasdan zaxiralardan foydalanib bajarish lozim. Yer usti o’simliklar bilan qoplangan yoki yarim qoplangan joylarda to’kmani tiklash uchun tik nishabli tor, lekin chuqur zaxiralar lozim, bunda bermaning kengligi zahira chuqurligining 1.5 gacha oshiriladi.

Sun’iy muzlatish suvga to’yingan, kam turg’unlikka ega bo’lgan gruntlarda qo’llaniladi. Bunda o’ymani perimetri bo’yicha muzlatuvchi kolonkalar chuqurlashtiriladi, ulardan muzlatuvchi eritmalar stirkulyastiyalanadi. Natijada, kolonkalar atrofida muzlatilgan devor hosil bo’ladi. Kolonkalar oralig’i gidrogeologik sharoit, atrof muhit harorati, o’yma chuqurligi ko’rsatgichlariga qarab, o’rta hisobda 1...3 m atrofida belgilanadi. Qurish ishlari tugatilgandan so’ng grunt eritiladi.

Gruntni kimyoviy usulda mustahkamlash, ko’pincha, silikatlash, smolalash yordamida bajariladi.

Silikatlash lessimon va qumdor gruntlar uchun samaralidir. Usulni moxiyati in'ektor orqali yuborilgan eritmani grunt g'ovaklariga shimdirilib, u bilan fizik-kimyoviy reakstiyaga kirishi va, natijada, yangi monolit strukturani hosil qilishdan iborat. Gruntni mustahkamlashda quyidagi asosiy usullar qo'llaniladi: sun'iy muzlatish, silikatlash, sementlash, bitumlash, elektrokimyoviy, termik ishlov berish va zichlash

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- 1.Mamurova, F. I., & Mustafiev, E. (2021, October). Aksonometrik Proyeksiyalarning Asosiy Teoremasi. Dimmetrik Aksonometriya Qurish. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).
- 2.Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
- 3.Mikhailovna, M. M., Uglu, M. E. I., & Uglu, K. J. J. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES WHEN PERFORMING WEIGHING CALCULATIONS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(6), 44-46.
- 4.Amirkulovich, T. S. (2023, May). APPLICATION OF MODERN SMALL MECHANISMS IN RAILWAY TRACK REPAIR. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 172-176).
- 5.Shohjaxon Maxamadro'zi o'g, U., & Ilhom o'g'li, M. E. (2022). TEMIR YO 'L TRANSPORTIDA BINO VA INSHOOTLAR QURILISHI. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 234-237).
- 6.Begali o'g'li, A. E., & Ilhom o'g'li, M. E. (2022). TEMIR YO 'LLAR QURILISHIDA BETON VA TEMIRBETON VAZIFALARI. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 246-249).
- 7.Tursunnazar o'g'li, O. J., & Ilhom o'g'li, M. E. (2023, May). ODDIY FERMA STERJENLARIDA QO'ZG'ALMAS YUKLAR TA'SIRIDAN ZO'RIQISHLARNI TOPISH, ODDIY FERMA STERJENLARIDAGI ZO'RIQISHLARI UCHUN TA'SIR CHIZIQLAR QURISH VA ULARNI BERILGAN YUK BILAN YUKLASH. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 262-268).

